

FarDU.
ILMIY XABARLAR

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК.
ФерГУ

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

ФАРҒОНА ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

**FarDU.
ILMIY
XABARLAR-**

1995 йилдан нашр этилади
Йилда 6 марта чиқади

1-2020

**НАУЧНЫЙ
ВЕСТНИК.
ФерГУ**

Издаётся с 1995 года
Выходит 6 раз в год

УДК: 811.512.133`373.23`42

АЛЛЮЗИВ АНТРОПОНИМЛАР ВА УЛАРНИНГ
БАДИИЙ МАТНДА ҚЎЛЛАНИЛИШИАЛЛЮЗИВНЫЕ АНТРОПОНИМЫ И ИХ УПОТРЕБЛЕНИЕ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ
ТЕКСТЕ

ALLUSIVE ANTHROPONYMS AND THEIR LITERARY USE

М.Мамажонов

Аннотация

Мақолада аллюзия усули ва унинг бадиий матнда қўлланилишида антропонимларнинг тутган ўрни масаласи ёритилган.

Аннотация

В статье освещены вопросы аллюзивного метода и место антропонимов при его употреблении в художественном тексте

Annotation

This article indicates methods of allusion and the role of anthroponym in its literary use.

Таянч сўз ва иборалар: аллюзия, антропоним, аллюзив бирлик, ишора, факт.

Ключевые слова и выражения: аллюзия, антропоним, аллюзивная единица, намёк, факт.

Keywords and expressions: allusion, anthroponym, allusive unity, indication, fact.

Аллюзия сўзи – асли лотинча бўлиб, ишора, ҳазил маъноларини англатади. Филология фанлари доирасида барчага таниш деб ҳисобланган реал сиёсий, маиший, тарихий ёки адабий фактга ишора қилишга асосланган усул маъносини англатиб, асосан адабиётшунослик соҳаси термини санаб келинади. Моҳиятига кўра шарқ мумтоз шеърлятида кенг қўлланган талмеҳ санъатига ўхшаб кетади. Фарқли томони шундаки, талмеҳда машҳур тарихий ва бадиий фактларга ишора қилинса, аллюзияда бундан ташқари ижодкор ўз замонасидаги сиёсий, маиший ёки бадиий фактларга ҳам ишора қилиши мумкин. Яъни аллюзияда ишора объекти доираси талмеҳ санъатига нисбатан кенгроқ бўлади.

Бадиий матнда энг кўп қўлланадиган аллюзия билан боғлиқ услубий фигуралардан бири – бу, аллюзив антропонимлар, яъни асар бадиийлигини таъминлашда аллюзия кўрсаткичи вазифасида келувчи антропонимлардир.

Тилшунос олима, профессор Д.Худойберганова ўзининг “Лингвокультурология терминларининг қисқача изоҳли луғати” номли китобида “аллюзия” атамасига шундай изоҳ берган: “Муайян тил бирлиги воситасида бирор адабий ёки ижтимоий-тарихий фактга ишора қилишдан иборат услубий фигура. Лингвокультурологияда аллюзия икки

маданий-семиотик майдоннинг муносабати нуқтаи назаридан ўрганилади”[1,20]. Эътиборли томони шундаки, мазкур луғатда “аллюзия денотати”, “аллюзия кўрсаткичи”, “аллюзия манбаси”, “аллюзив антропоним”, “аллюзив топоним”, “аллюзив зооним”, “аллюзив космоним”, “аллюзив матн”, “аллюзив ном” каби аллюзив ҳодисаси билан боғлиқ бир неча бошқа атамаларга ҳам изоҳ берилган. Бундан кўринадики, аллюзия фақат адабиётшуносликка эмас, балки тилшуносликка ҳам оид бўлган термин саналади. Айниқса, тилшуносликнинг янги йўналиши бўлган лингвокультурология соҳасида аллюзив бирликлар муҳим объектлардан бири ҳисобланади.

Адабиётшунос олимлар Д.Куронов, З.Мамажонов, М.Шералиеваларнинг “Адабиётшунослик луғати” китобида аллюзив (лот. allusio – ишора, ҳазил) барчага таниш деб ҳисобланган реал сиёсий, маиший, тарихий ёки адабий фактга ишора қилишга асосланган стилистик усул [2,26-27], дея таърифланади. Луғатда аллюзияга мисол тариқасида шоир Фахриёр ижодидан куйидаги шеъринг парча келтирилади.

• Дарвоқе орзу.

Орзу милтиқ эмас.

Шеърнинг интиҳосида

Отилмайди, –

Манбада шеъринг парча мазмунини келтирилган Чеховнинг “Саҳнада

М.Мамажонов – ФарДУ тилшунослик кафедраси ўқитувчиси.

осиғлиқ бўлса, у, албатта, отилиши деган машхур иборасига ишора” анлиги аллюзия усули дея баҳоланади. Ҷемак, аллюзив антропонимлар нослик ҳамда адабиётшунослик ири кесимида илмий термин сифатида қилади.

Тилшунослик нуқтаи назаридан аллюзив понимларни қуйидагича таснифлаш ин: 1) аллюзив сўз, 2) аллюзив бирикма, юзив гап.

Аллюзив сўз биргина лексик birlik ифодаланиб, кўпинча машхур тарихий тар, машхур асарлар қаҳрамонлари номи ифодаланади. Масалан, Афлотун, Ҷадар, Машраб, Мажнун, Фарҳод каби.

Аллюзив антропонимлар машхур ларнинг исмини билдириш билан бирга нинг шуҳрат қозонишига сабаб бўлган метлар номи билан ассоциатив сабат ҳосил қилади. Бундай ҳолатда зив антропонимларнинг бирикмали тури л бўлади. Масалан, Искандар девори, ймоннинг узуги, Оловиддиннинг чироғи каби.

Баъзан аллюзия билан боғлиқ иччалар нутқда гап ҳолида шаклланади ва озив гапларни ҳосил қилади. Бу эса, энг ҳолларда, антропонимлар иштирокида ир бўлади. Масалан, Сулаймон ўлиб, лар қутулди. Искандарнинг шоҳи бор каби.

Баъзан эса вақт ўтиши билан гапларнинг икма ҳолида қўлланилиши кузатилади. Масалан, “Даққиюнусдан қолган бирикмаси гап мунига тенг бўлса-да (яъни Юнус даврида б қилинган (танга пулга нисбатан) ыносида), ҳозирда сифатдош характериға б, даққиюнусдан қолган матоҳ” каби икма ҳолатида ишлатилади.

Бадий матнда энг кўп қўлланадиган ллюзия билан боғлиқ услубий фигуралардан си – бу, аллюзив антропонимлардир. лингвокультурология терминларининг қисқача эҳли луғати”да бу атамага шундай изоҳ рилган: “Аллюзия матнда аллюзив

кўрсаткичи вазифасида келувчи антропоним, аллюзив номнинг бир тури. Масалан: “Эрмак экан энди Лайлолар, Мажнун ғариб қолган сахролар.” Эрмак экан Тоҳир-Зухролар, Бевафо кўп экан дунёда” (М.Юсуф)[3,19].

Халқимизнинг ардоқли шоири Эркин Воҳидов шеърларининг оддий ишчи-деҳқондан тортиб, олиму фозилларгача бирдай севиб мутолаа қилинишининг энг муҳим омилларидан бири уларда чуқур тарихий ва сиёсий билимларни тушунарли, халқона усулларда баён этилишидадир. Хусусан, Эркин Воҳидов ўз асарларида аллюзив антропонимларга алоҳида эътибор қаратади.

26 та байтдан таркиб топган машхур “Ўзбегим” қасидасининг 10 байтида йигирмата аллюзив антропоним қўлланилган. Қасиданинг учинчи байтида аллюзив антропонимлар келтирилади:

Ал Беруний, Ал Хоразмий,
Ал Фароб авлодидан,
Асли насли балки Ўзлуқ,
Балки Тархон, ўзбегим[4,333].

Қасиданинг кейинги байтларида Чингизхон, Боту, Муқанна каби саркардалар; Мирзо Улуғбек, Фирдавсий, Алишер Навоий, Мирзо Бобур, Машраб, Фурқат, Муқимий, Нодири, Пушкин, Байрон каби олим-у шоирлар номларига бирма-бир мурожаат қилинади. Бундай машхур номларни ўқиган китобхон хаёлида икки маданий-семиотик майдоннинг ўзаро муносабати – уйғунлиги шаклланади.

Бадий маттни бу нуқтаи назардан таҳлил этиш тилшуносликнинг янги соҳаларидан бири бўлган лингвокультурологиянинг ўзига хос қирраларини кашф этишда яқиндан ёрдам беради.

Умуман олганда, аллюзив антропонимлар тилда матн бирикуви, нутқ изчиллиги ва мазмундорлигини таъминлаш, ўхшатиш ва қиёслашлар орқали матнда ифодалиликни оширишда катта ўрин тутди.

Адабиётлар:

1. Худойберганова Д. Лингвокультурология терминларининг қисқача изоҳли луғати. – Т.: Turon zamin ziyo, 15 й.
2. Қуроноф Д., Мамажонов З., Шералиева М. Адабиётшунослик луғати. – Т.: Akademnash, 2013 й.
3. Худойберганова Д. Лингвокультурология терминларининг қисқача изоҳли луғати. – Т.: Turon zamin ziyo, 15 й.
4. Воҳидов Э. Муҳаббат. – Т.: Фафур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1976 й.

(Тақризчи: Ш.Искандарова – филология фанлари доктори, профессор.)